

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СТУДЕНТАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ НА КУРСЕ «НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Кодиров Фаррух Эргаш угли, научный руководитель

Шахрисабзский государственный педагогический институт,
заведующий кафедрой информатики и методики ее
преподавания

Шаркова Александра Валерьевна

магистрантка 1 курса по направлению

«Методика преподавания начального образования»

alexa_sharkova1988@mail.ru, Шахрисабзский государственный
институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13950452>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 14-oktabr 2024 yil

Ma'qullandi: 15-oktabr 2024 yil

Nashr qilindi: 18-oktabr 2024 yil

KEY WORDS

*информационные
технологии, преподавание,
компетенции, мотивация,
педагогическая деятельность.*

ABSTRACT

*в статье выделены, конкретизированы и
рассмотрены современные проблемы преподавания
информационных технологий, а также взаимосвязь,
существующая между ними. Также выведены
причины возникновения этих проблем.*

На сегодняшний день в области проблематики преподавания информационных технологий существует ряд достаточно серьезных проблем. Более того, остро стоит вопрос о необходимости решения этих проблем как в разрезе образования в целом, так и в области профильного образования, в частности. Но для этого следует рассмотреть проблемы более детально.

Говоря о проблемах в вышеуказанной области, в качестве первой из них можно выделить слабый уровень изначальной подготовки абитуриентов в рассматриваемых областях. Невзирая на тот факт, что в стране на протяжении долгих лет производится активное внедрение новых технологий и методов обучения, а также – модернизация полного спектра отраслей бизнеса, уровень преподавания на сегодняшний день все еще нуждается в значительном улучшении. Обусловлен низкий уровень преподавания прежде всего дефицитом квалифицированных кадров в стране, а также тем, что в Узбекистане на сегодняшний день отсутствует комплексная, эффективная система мотивации студентов при обучении [5]. К этому стоит также добавить и такой подпункт, как интенсивное развитие информационных технологий. Сравнительно недавно изучение таковых сводилось лишь к изучению информатики. Сегодня

направление IT буквально разделилось на множество производных наук и предметов [7].

В конечном итоге, различные уровни подготовки в рассматриваемых сферах, а точнее – освоение таковых, порождают необходимость решения одновременно двух задач со стороны педагога – вовлечь студента в рабочий процесс и обеспечить усвоение им полного спектра необходимых компетенций в установленные сроки для перехода к следующему этапу обучения. Также педагог должен мотивировать студента на самообучение.

В качестве еще одной актуальной проблемы можно выделить высокий уровень сложности, который имеет место в области подготовки специалистов по различным IT-направлениям, что в свою очередь и приводит к проблеме, указанной ранее. Что же касается именно сложности самой подготовки, то таковая обусловлена прежде всего непрерывным развитием, специфичностью и многоплановостью рассматриваемой сферы [2].

В настоящее время в данной области существует большое количество узких направлений, спектр которых продолжает неуклонно расширяться. Практическое осуществление профессиональной деятельности в каждом из таковых подразумевает необходимость решения задач, которые, в зависимости от конкретного направления, существенно различаются между собой. Это значит, что специалист, обладающий знаниями и навыками в одной конкретной области информационных технологий, не может знать о таковых и то, что является, по сути, знанием, необходимым для работы в прочих поднаправлениях. Однако важно обеспечить обучение будущих педагогов таким образом, чтобы в конечном итоге они располагали обширным багажом узкоспециализированных компетенций, а кроме того – и максимальными знаниями в области информационных технологий в целом. Особенно важной данная проблема является в разрезе подготовки студентов, обучающихся по профилю «Начальное образование».

Важно понимать, что некоторые направления IT сами по себе характеризуются столь высокой степенью сложности и обширности, что полностью освоить их в рамках стандартной программы обучения и подготовки кадров довольно сложно, а часто – и вовсе невозможно. К такого рода направлениям можно отнести, например, компьютерные сети, программирование, архитектуру ЭВМ и систем различного рода, БД (базы данных). Материал по этим направлениям в основном является достаточно объемным, а потому, в основном подается в неполном объеме, что естественно, не может в итоге не отражаться на качестве обучения [3].

Следующая проблема вытекает из предыдущей. Заключается она в том, что используемые на сегодняшний день образовательные программы как в Узбекистане, так и во многих других странах зачастую являются достаточно слабыми.

В настоящее время в Узбекистане не уделяется должного внимания разработке web-сайтов, приложений или иных платформ, используя которые будущие специалисты могли бы заниматься самостоятельно, осуществляя дополнительную самоподготовку в режиме онлайн. Помимо наличия такой возможности, с технической точки зрения важно также обеспечить доступность такого рода ресурсов для аудитории. Это значит, что доступ к ним должен предоставляться бесплатно. В рамках такого рода сайтов студенты смогут пробовать свои силы в программировании, создании сайтов, ботов, а также сопутствующих материалов из области видео, аудио, анимации, графики и т. д.

Стоит отметить, что использование платформ такого рода позволит студентам не только расширять свои знания, но и в дальнейшем использовать таковые при

прохождении практики в школах и иных учреждениях. Более того, использование такого рода навыков вкупе с различного рода интернет-ресурсами в перспективе положительно отразится и на качестве начального образования в стране.

В вышеуказанном контексте важно понимать, что стандартные уроки, лекции и типовые задания сами по себе обычно являются достаточно скучными для детей и подростков, а также – для молодых людей. Ввиду этого современные педагоги, используя подобные методы, не могут обеспечить вовлеченность учеников в процесс обучения, что в конечном итоге негативно отражается на усвоении знаний. Между тем, использование молодыми преподавателями навыков и материалов, указанных выше, обеспечит повышение интереса учеников к изучаемому предмету и более того – обеспечит лучшую запоминаемость информации вкупе с активным развитием практических навыков в области информационных технологий. Важно понимать, что каждый человек воспринимает и запоминает информацию по-разному [6]. Если говорить об аспекте усвоения информации в контексте обучения более подробно, то при модернизации учебной программы в области информационных технологий следует принимать во внимание то, что некоторые ученики лучше понимают и запоминают информацию аудиально, то есть «на слух», а, следовательно, для их обучения отлично подойдут, например, аудио-уроки и фильмы с поясняющей звуковой дорожкой. Также существует категория людей, для которых учеба будет максимально эффективной при задействовании в процессе ярких визуальных образов. Для обучения этой группы учеников также, как в предыдущем случае, подходят фильмы, обучающие видеоролики, видео-инструкции. Существует также категория учеников, для которой лучшим методом усвоения информации является практика. Для данной группы школьников отличным вариантом станут коллективные задания, выполняемые небольшими группами в рамках интернет-платформ. К примеру, создание презентации на пройденную тему в группе из 3–5 человек с использованием файловых хранилищ, а также – фото и видео редакторов, позволит школьникам:

- освоить навык самостоятельного поиска нужной информации в интернете;
- освоить навык самостоятельной обработки и систематизации данных;
- освоить навык работы в группе на удалённой основе;
- освоить навыки работы с фото и видео-редакторами, а также – приложениями для работы аудиодорожками.

В конечном итоге такой подход обеспечит не только лучшее запоминание пройденного материала, но и поможет побудить детей к самостоятельному обучению в будущем, а также способствует углубленной проработке тем, пройденных на уроках, во время выполнения домашних заданий и т. д.

Ко всему, сказанному выше, стоит также добавить, что формирование профессиональных компетенций будущего педагога по направлению начального образования само по себе может быть охарактеризовано как задача сложная. Однако ее решение является чрезвычайно важным и более того – необходимым. Практическое осуществление такового является возможным лишь при условии формирования программы подготовки кадров, которая бы отвечала всем требованиям современности. В частности, необходимо активно применять в данном процессе информационные технологии для того, чтобы молодые специалисты в будущем могли использовать таковые на практике в процессе преподавания в школе. Кроме того, стоит рассмотреть возможность практического применения новых методов обучения в целом.

В вышеуказанном контексте начать стоит с того, что изучение информационных технологий при обучении будущих специалистов в области образования должно производиться на непрерывной основе, начиная с простейших навыков и заканчивая развитием умений решения сложных задач. Кроме того, обучение в данном случае не может сводиться только лишь к заучиванию теории. Как минимум 80 % времени должно отводиться на выполнение практических заданий с целью полного освоения студентами необходимых навыков. Кроме того, в данном контексте не стоит забывать и о таком критерии, как системный подход к подаче и изучению знаний из области преподавания в целом информационных технологий, а также – применения таковых в образовательном процессе, в частности. Информация, получаемая студентами, должна быть целостной, иметь четкую структуру и иерархию информации. Только при соблюдении этих условий обучение может быть в достаточной степени эффективным [4].

Также важно помнить о необходимости обеспечения будущих специалистов всеми необходимыми материалами. Речь идет об учебно-методической литературе, различного рода руководствах, справочниках и т. д. При этом следует помнить о том, что все эти источники информации должны отвечать такому, пожалуй, наиболее важному критерию, как актуальность представленных в них данных. Основная сложность в этом случае, как уже вкратце упоминалось выше, заключается в том, что информационные технологии на сегодняшний день являются, пожалуй, самой быстро развивающейся сферой, в которой постоянно появляются все новые и новые технологии, решения и т. д.

Перспективы использования информационных технологий в процессе обучения заключаются прежде всего в том, что учащиеся начальных классов при применении таковых будут обучаться гораздо быстрее и продуктивнее, что уже не раз было продемонстрировано практикой развитых стран. Кроме того, подобные изменения в обучении позволяют повысить личную вовлеченность и заинтересованность учеников в обучении.

В дополнение ко всему, сказанному выше, стоит сказать, что целесообразно также будет рассмотреть возможность создания онлайн-словаря, благодаря которому ученики в удобное для них время смогут узнавать лексическое значение различного рода терминов.

Помимо всего, сказанного выше, необходимо понимать, что применение информационных технологий в процессе обучения также обеспечит интерактивный характер такового в целом [1]. Это, в свою очередь, не только способствует пробуждению активности учащихся, но и требует проявлений активности со стороны самого преподавателя, который должен не просто давать задания, а взаимодействовать с детьми, чтобы пробудить и поддержать их интерес, направить их действия, а при необходимости также оказать помощь или подсказать что-либо. Однако основная активность в данном случае все равно должна проявляться именно со стороны учащихся, которые должны взаимодействовать не только с преподавателем, но и друг с другом.

Примечательно, что в ходе такого рода занятий преподаватель, помимо прочего, должен обеспечить среди учеников доброжелательную, позитивную обстановку. Также исключается давление со стороны педагога, который сотрудничает с учениками, а не указывает им, как это принято в традиционном формате обучения.

В конечном итоге, все сказанное выше обеспечит максимизацию мотивации учащихся, поможет развить их способность к самостоятельной работе, в также мышление и

творческие способности вкупе с техническими навыками. Однако все это становится возможным только лишь при условии модернизации такой области, как преподавание информационных технологий студентам, обучающимся на курсе «Начальное образование». Кроме того, будущие специалисты должны обладать навыками внедрения полученных знаний в процесс педагогической деятельности для использования их на практике.

Список литературы

1. Верховцов Д. В., Томильчик Ю. В. Инновационные технологии к повышению качества образования // Качество образовательного процесса: проблемы и пути развития = Quality of the educational process: challenges and ways of development: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. (Республика Беларусь, Минск, 16 мая 2024 года). – Минск : БГУИР, 2024. – С. 58.
2. Климова Ю. О. Проблемы подготовки кадров в сфере информационных технологий // Проблемы развития территории. – 2020. – № 6 (110). – С. 86-105.
3. Климова Ю. О., Устинова К. А. Несоответствие уровня подготовки ИТ-кадров требованиям работодателей: проблемы и пути их преодоления // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2021. – № 5. – С. 202-219.
4. Лялихов К. А., Сименков Е. Л. Повышение качества образовательного процесса путем использования информационных технологий // Качество образовательного процесса: проблемы и пути развития = Quality of the educational process: challenges and ways of development: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. (Республика Беларусь, Минск, 16 мая 2024 года). – Минск : БГУИР, 2024. – С. 7-8.
5. Развитие профессиональных навыков в Узбекистане. Доклад об оценке сектора. Декабрь 2022 // Asian Development Bank. – URL: <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/859636/skills-development-uzbekistan-sector-assessment-ru.pdf>.
6. Тип восприятия: визуалы, аудиалы, кинестетики, дискретны // КГБПОУ «Рубцовский педагогический колледж». – URL: <http://rub-rpc.ru/services/stranitsa-psikhologa/tip-voSPIriatiya-vizualy-audialy-kinestetiki-diskrety>.
7. Что такое IT-сфера и почему все хотят туда попасть // Блог «Я Практикума». – URL: <https://practicum.yandex.ru/blog/cto-takoe-it-sfera/>.
8. Qodirov, Farrux. "Econometric modeling of medical services in the territories." *International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT*. 2022.
9. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. Econometric modeling of the development of medical services to the population of the region / *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities*. 2022/5/9. 1.1 Economical sciences.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Aholiga tibbiy xizmat kursati sh soxasining kelgusi xolatini bashoratlash." *Сервис" илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).
12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.

13. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
14. Қодиров, Ф. "ИЖТИМОЙ ВА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҶАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ". ЎЗР ФА В.И.Романовский номидаги Математика институти, 2022.
15. Қодиров, Ф. "ВИЛОЯТ АҲОЛИСИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШ ТАРМОҚЛАРИ РИВОЖЛАНИШ МЕХАНИЗМИНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ". Andijon Mashinasozlik Instituti, 2022.
16. Қодиров, Ф. "АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҶАСИНИНГ КЕЛГУСИ ҲОЛАТИНИ БАШОРАТЛАШ". Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, 2022.
17. Qodirov, F. "OPTIMUM SOLUTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN PRIVATE CLINICS". МУHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TECHNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI, 2022.
18. Қодиров, Ф. "Қашқадарё вилояти аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболлари". «O'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI» àà «AGRO ILM», 2022.
19. Қодиров, Ф. "ҲУДУДЛАРДА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШ". ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022.
20. Qodirov, F. "Қашқадарё ҳудуди аҳолисига хизмат кўрсатиш тармоқлари ва уларга таъсир этувчи омиллар". "O'zbekiston Qishloq Va Suv xo'jaligi" Jurnali, 2022.
21. ҚОДИРОВ, Ф. "Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасининг моделлаштиришни тизимли имитация қилиш". ИЎТИСОДИЙ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ОЙЛИК НАШР, 2022.
22. Qodirov, F. "QR-KOD TECHNOLOGIYASI ASOSIDA ELEKTRON KUTUBXONA TIZIMINI DASTURIY VA APPARAT TAMINOTINI YARATISH". МУHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TECHNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI, 2021.
23. Қодиров, Ф. "СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И АППАРАТА ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ QR-КОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ". Kokand University, 2020.
24. Кодиров, Ф. "АНАЛИЗ БИОСИГНАЛОВ В ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ И МЕТОДЫ ИХ ОБРАБОТКИ". МУХАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2020.
25. Qodirov, F. "MASOFAVIY TA'LIMDA O'QISHNING QULAYLIKLARI VA KAMCHILIKLARI". МУХАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2020.
26. Қодиров, Ф. "ЗАМОНАВИЙ КОМПЬЮ ТЕР УЙИНЛАРИ ВА УЛАРНИНГ СИНФЛАНИШИ". МУХАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2019.
27. Qodirov, F. "YOSHLAR MA'NAVIYATINI YUKSALTIRISHDA MILLIY ONLAYN KITOV DO'KONINI ISHLAB CHIQUISH VA TADBIQ ETISH". МУХАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2019.
28. Қодиров, Ф. "ҲУДУДЛАРДА ТИББИЙ ХИЗМАТЛАРНИ ДАСТУРИЙ ПАКЕТЛАР ЁРДАМИДА ЭЛЕКТРОН ТИББИЙ БАЗАСИНИ ЯРАТИШ". O'zbekiston Respublikasi Oliy Va o'rta Maxsus ta'lim Vazirligi Namangan Muhandislik-Qurilish Instituti, 2022.
29. Фаррух Қодиров. "АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШДАН ОЛИНГАН ДАРОМАД ВА ХАРАЖАТЛАРНИ ИМИТАЦИОН МОДЕЛИ". "МОЛИЯ БОЗОРINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI, ZAMONAVIY TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi MATERIALLAR TO'PLAMI. 2022/11/5

30. Ф.Э Қодиров, АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШДАН ОЛИНГАН ДАРОМАД ВА ХАРАЖАТЛАРНИ ИМИТАЦИОН МОДЕЛИ, TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI "O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY, 922

INNOVATIVE
ACADEMY